

ФОТОЭЛЕМЕНТЫ НА ОСНОВЕ Si С МИКРОБАРЬЕРАМИ ШОТТКИ

Н.Ф. Зикриллаев¹
 Р.П. Бабаходжаев¹
 Э.Б. Саитов²
 О.Жураев^{1,2}

Ташкентский государственный технический университет
 Ташкентский университет прикладных наук
 elyor.saitov@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13444446>

Как показано в работах [1, 2] в условиях низкотемпературного и многоэтапного легирования кремния, атомы никеля в решетке создают кластеры. Управляя условиями легирования можно варьировать размеры таких кластеров в широком интервале 0,1÷5 мкм. Особенностью таких кластеров атомов Ni заключается в том, что они распределены по всему объему кристалла (рис.1), их плотность в зависимости от условия легирования составляет $N_s=10^6\div 10^7\text{см}^{-2}$ и соответственно концентрация $N_v=10^{10}\div 10^{12}\text{см}^{-3}$. На основе результатов исследования микрозондового анализа на установке Joel super probe YXA-8800R/RL, определен состав таких кластеров, которые в основном состоит из атомов никеля (50÷60%), кремния (25÷30%) и кислорода (~10÷15%) и такой кластер имеет металлическую проводимость. Поэтому можно предполагать, что каждый кластер создает микродиоды Шоттки. Особенности таких

Шоттки диодов являются в первых, они существуют по всему объему, т.е. можно получить «захороненных» диодов Шоттки с достаточно высокой концентрацией, во вторых, они являются практически идеальной без поверхностных состояний.

а)
 Рис. 2. Вольтамперная характеристика снятая с различных точек поверхности образца кремния со

Таблица-1.

Температура, °C	1250	1150	1100	1050	1000	900	800	700	650	600	500
Растворимость, см ⁻³	4·10 ¹⁷	2·10 ¹⁷	6·10 ¹⁶	2,6·10 ¹⁶	1,4·10 ¹⁶	1,4·10 ¹⁵	8·10 ¹⁴	2·10 ¹³	3,7·10 ¹²	7·10 ¹¹	1,3·10 ⁹
Коэффициент диффузии, см ² /сек	5,7·10 ⁻⁵	4·10 ⁻⁵	2,8·10 ⁻⁵	2,5·10 ⁻⁵	2,2·10 ⁻⁵	2·10 ⁻⁵	10 ⁻⁵	8·10 ⁻⁶	6·10 ⁻⁶	4·10 ⁻⁶	2·10 ⁻⁶
Коэффициент перенасыщенности	0	2	7	15	29	290	500	2·10 ⁴	10 ⁵	6·10 ⁵	2,6·10 ⁸
Необходимое время формирования кластеров, сек	-	5·10 ⁻⁴	7·10 ⁻²	1,6·10 ⁻²	7,8·10 ⁻¹	7,5	30	2,5·10 ³	4·10 ⁴	4·10 ⁵	5·10 ⁸
Концентрация кластеров	-	2·10 ¹⁷	6·10 ¹⁶	2,6·10 ¹⁶	1,4·10 ¹⁶	1,4·10 ¹⁵	8·10 ¹⁴	2·10 ¹³	3,7·10 ¹²	7·10 ¹¹	1,3·10 ⁹
Размер	-	Молекула Ni ₂	0,5 нм	~1нм	1,5÷2 нм	10 нм	15÷20 нм	>150 нм	~1мкм	~3÷5 мкм	> 10 мкм

В таб. 1 приведены теоретические расчеты, показывающие различные характеристики кластеров в кремнии легированного никелем, их размер, концентрацию, а также число атомов в кластерах.

Как видно из таблицы управляя технологическими условиями, можно получать кластеры с размерами от 0,5 нм до 100 мкм с концентрацией от 10¹² до 10¹⁶ см⁻³, при этом число атомов в таких кластерах может меняться от

несколько десятков атомов до миллиона, т.е. можно формировать кластеры с необходимыми параметрами.

Рис. 3. Фото-ЭДС структур кластер атомов Ni-кремний

Для исследования ВАХ микродиодов Шоттки были изготовлены тонкие вольфрамовые зонды с диаметром острия зонда $d \approx 1$ мкм и установка

№	Фотоэлемент Si <P>	КПД, (%)	
		Si на основе фотоэлемент <P;Ge>	
		Фотоэлемент без микрогетеро перехода SiGe	Плотность кластера $3 \times 10^5 \text{ см}^{-2}$ в микрогетеро перехода SiGe.
1.	16,1	16,9	18,6
2.	16,3	16,7	18,8
3.	15,9	16,8	18,7
4.	16,2	16,5	18,5
5.	16,2	16,9	18,9
6.	16,1	16,8	18,5

Исследование фотоэлектрических свойств микродиодов Шоттки показало, что такие структуры обладают достаточно высоким фото напряжением при комнатной температуре и в зависимости от параметров кластера (размер, глубина нахождения и т.д.) оно составляет $V_{xx} \sim 100 \div 200$ мВ (ток короткого замыкания $I = 2 \cdot 10^{-6}$ А) (рис. 3). Эти данные показывают, что в образцах Si с плотностью таких микроструктур $N \sim 10^5 \div 10^6 \text{ см}^{-2}$ соединяя последовательно или параллельно можно создать интегральные фотоэлементы. Если соединить последовательно электрическое напряжение может составить $U_{xx} = 1,6 \cdot 10^4$ В, а при параллельном соединении электрический ток может достичь значения $I_{кз} = 0,2$ А.

Объемное распределение микроструктур препятствуют созданию интегральных фотоэлементов, так как они шунтируются между собой в объеме кремния. Поэтому, целесообразно создание таких микроструктур на поверхности кремния. При этом надо воспользоваться приемами используемые при создании интегральных элементов.

Каждый элемент должен создаваться в изолированных кармашках. Если плотность тока для солнечных элементов составляет 20 А/см^2 , то необходимая площадь для получения значения тока короткого замыкания $I = 2 \cdot 10^{-6}$ А с одного микроэлемента составляет 10 мкм. Это значение

позволяющая исследовать ВАХ каждой точки по поверхности образца с шагом около $5 \div 6$ мкм. Результаты исследования ВАХ показали, что некоторые точки имели линейный характер, что и свидетельствует об отсутствии Шоттки диодов, а некоторые точки ВАХ имеют нелинейный характер (рис. 2). Как видно, ток при прямом смещении увеличивается по экспоненциальному закону, а при обратном смещении ток имеет значение, меньше микроампера и практически в исследуемой области электрического поля существенно не изменяется. Аналогичная ВАХ получена для других точек. Полученные результаты дают возможность предполагать, о наличии микро барьеров Шоттки с практически идеальным ВАХ.

совпадает с полученными результатами. Если диаметр кремниевой пластинки составляет 10 см, то площадь данной пластинки составляет $S = 715,7 \cdot 10^9 \text{ мкм}^2$. При использовании 50% данной площади мы можем создать $7,85 \cdot 10^8$ микросолнечных элементов. Если будем считать что каждый микросолнечный элемент вырабатывает фотонапряжение $V_{xx} = 100$ мВ, то при последовательном соединении напряжение должно составлять $7,85 \cdot 10^7$ В.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. М.К. Бахадырханов, К.С. Аюпов, Э.У. Арзукулов, С.Н. Сражев, Т.У. Тошбоев // Термические свойства кремния с кластерами атомов никеля // Физика.–Томск, 2008.– № 3 (11).– С.170-172.
2. М. К. Бахадырханов, Х. М. Илиев, К. С. Аюпов, Б. А. Абдурахмонов, П. Ю. Кривенко, Р. Л. Холмухамедов Самоорганизация примесных атомов никеля в кремнии // Неорганические материалы, 2011, том 47, № 9, с. 1062–1064.